

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Содикова Дилором

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUL

